

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17106748>

Мальчик М. В.

*доктор економічних наук, професор, кафедра маркетингу,
Національний університет водного господарства та природокористування,
<https://orcid.org/0000-0002-0917-191X>*

Оплачко І. О.

*кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу,
Національний університет водного господарства та природокористування,
<https://orcid.org/0000-0003-0591-121X>*

Василів В. В.

*здобувач вищої освіти третього рівня,
Національний університет водного господарства та природокористування,
<https://orcid.org/0009-0004-1161-2827>*

ПОЗИЦІЮВАННЯ БРЕНДУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРОЗОРОСТІ ДАНИХ ЦИФРОВОГО БЛИЗНЮКА ТА ESG- ПОКАЗНИКІВ

**JEL Classification: M31, M14, L60, O33, Q56
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті проаналізовано особливості позиціювання бренду промислового підприємства з урахуванням прозорості даних цифрового двійника та інтеграції ESG-показників. Класичне позиціювання бренду базується на виокремленні унікальної ціннісної пропозиції, що забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку. Використання цифрових двійників формує новий підхід до позиціювання, оскільки поєднує операційну прозорість із принципами сталого розвитку через інтеграцію ESG-показників. Отже, поєднання цифрового двійника та ESG-орієнтованих стратегій є важливим інструментом розвитку й комунікації промислового бренду.

Ключові слова: бренд, промислове підприємство, цифровий двійник, ESG, прозорість даних, сталий розвиток, позиціювання бренду.

Annotation. The article examines the features of brand positioning of an industrial enterprise based on the transparency of digital twin data and the integration of ESG indicators, which allows to increase competitiveness, investment attractiveness and consumer trust. It is noted that brand positioning in the classical sense is based on the identification of a unique value proposition that makes the enterprise competitive in the market. It is also noted that the integration of digital twins into the activities of industrial enterprises forms a new approach to brand positioning: it is based on transparency, objective data and compliance with the principles of sustainable development. This allows companies to maintain leading positions in the market and build long-term trust in the digital economy. It is noted that the integration of ESG indicators into brand positioning through a digital twin creates synergy between operational transparency and a sustainable development strategy. At the same time, the digital twin acts as a tool not only for monitoring and control, but also for demonstrating the company's responsibility to investors and society. This approach strengthens the reputational capital of the enterprise and opens up new opportunities for international partnerships. It is emphasized that digital twins, combined with ESG strategies, can increase the adaptability of the business to

changes in the regulatory environment and growing consumer demands. They also contribute to the formation of long-term competitive advantages that are difficult to recreate with traditional brand management methods. The conclusion states that the combination of a digital twin and ESG approaches becomes a key element of the development and communication strategy of an industrial enterprise, forming the basis for an innovative and responsible business model.

Key words: brand, industrial enterprise, digital twin, ESG, data insight, steel development, brand positioning.

Вступ

У сучасних умовах глобальної конкуренції та цифрової трансформації промислові підприємства постають перед необхідністю формувати стійкі конкурентні переваги не лише за допомогою якості продукції чи оптимізації виробничих процесів, а й через ефективне позиціонування свого бренду. В умовах зростання вимог інвесторів, партнерів та споживачів головним чинником довіри стає прозорість діяльності компанії, яка ґрунтується на об'єктивних даних і підтверджених показниках сталого розвитку.

Один із найперспективніших інструментів у цьому контексті – цифровий двійник (Digital Twin) – віртуальна модель виробничих процесів, що забезпечує повну інтеграцію даних про стан обладнання, ресурси, екологічний вплив та соціальну відповідальність підприємства. Застосування цифрового двійника дає змогу не лише підвищити ефективність управління, а й створити унікальну комунікаційну платформу для прозорої взаємодії зі стейкхолдерами.

Паралельно зростає й роль ESG-показників, які стають глобальним стандартом оцінки корпоративної надійності та репутації. Інтеграція ESG-метрик у бренд-стратегію промислових підприємств формує імідж соціально відповідального й інноваційного учасника ринку, що відповідає вимогам сталого розвитку.

Отже, поєднання прозорості даних цифрового двійника з ESG-показниками створює нову парадигму позиціонування бренду промислового підприємства, де основним ресурсом є довіра, а головним інструментом – перевірена та інтегрована інформація. Це відкриває можливості для формування конкурентних переваг, підвищення інвестиційної привабливості та забезпечення довгострокового розвитку бізнесу.

Сучасні дослідження акцентують на важливості ефективного позиціонування бренду для промислових підприємств. Так, І. Барков підкреслює, що бренд є основним інструментом маркетингового управління іміджем компанії, формуючи її впізнаваність і довіру споживачів [1]. На необхідності інтеграції сучасних технологій та прозорих управлінських практик для успішного міжнародного позиціонування підприємств наголошує Г. Іващенко, підкреслюючи, що саме це забезпечує їхні конкурентні переваги на глобальних ринках [2].

Дослідники акцентують на значенні ESG-підходів для розвитку стійкого бренду. Науковці А. Погребняк, В. Лактіонова та О. Костюнік [3] зазначають, що застосування принципів ESG підвищує інвестиційну привабливість компаній, адже інвестори дедалі частіше враховують екологічні, соціальні та управлінські чинники в процесі прийняття рішень. Учені М. Кіржецька та Ю. Кіржецький [4] демонструють, що ESG-критерії інтегруються у стратегічний контролінг, сприяючи оптимізації внутрішніх процесів та зміцненню конкурентних позицій підприємства. На необхідності врахування ESG у маркетингових стратегіях, що формує позитивний імідж, підвищує довіру споживачів і відповідає сучасним ринковим очікуванням, наголошує О. Лагодієнко [5]. Роль ESG як орієнтира для впровадження інноваційних рішень, що допомагають бізнесу адаптуватися до нових викликів, підкреслює І. Шостак [6].

На важливість цифрових двійників у формуванні цілісного досвіду бренду звертають увагу Дж. Редлер (J. Redler) та М. Корвіно (M. Corvino) [7]. Науковці стверджують, що вони сприяють моніторингу процесів у реальному часі та оперативній адаптації маркетингових комунікацій. Учені

Т. Олове (T. Olowe), А. Раджі (A. Raji) та Р. Юсуф (R. Yusuf) [8] зазначають, що застосування двійників покращує взаємодію з клієнтами та уможливорює прогнозування їхньої поведінки.

Попри активне дослідження ESG-підходів та цифрових технологій у сучасній науці, питання позиціонування бренду промислового підприємства з урахуванням прозорості даних цифрового двійника та ESG-показників залишається недостатньо вивченим. У зв'язку з цим актуальність і наукова новизна даного дослідження полягає в системному аналізі взаємозв'язку цих факторів для формування конкурентного та стійкого бренду підприємства.

Метою статті є вивчення специфіки позиціонування бренду промислового підприємства з урахуванням прозорості даних цифрового двійника та інтеграції ESG-показників, що забезпечує зростання конкурентних переваг, привабливості для інвесторів і формування довіри споживачів.

Завдання дослідження:

проаналізувати сучасні підходи до позиціонування бренду промислових підприємств у контексті цифрових технологій та ESG-концепції;

визначити роль цифрових двійників у формуванні прозорості даних та підвищенні ефективності;

3. розробити рекомендації щодо ефективного позиціонування бренду на основі інтеграції прозорості даних цифрового двійника та ESG-показників.

Результати

Бренд – один із найефективніших управлінських інструментів, що дає змогу компаніям впливати на споживача та формувати його поведінку. Бренд підприємства є стратегічним інструментом управління ринковою позицією, визначаючи його конкурентні переваги та орієнтацію на цільові сегменти ринку [1, с. 6].

Сприйняття бренду споживачами – складний процес, що ґрунтується на поєднанні інтерпретації, емоційної реакції й когнітивної оцінки. Воно залежить від взаємодії споживача зі стимулювальними чинниками, зокрема поведінкою бренду та його присутністю на цифрових платформах. Це допомагає компанії ефективно управляти впливом бренду в сучасному цифровому середовищі [9, с. 9].

У сучасному світі розуміння споживчої поведінки є стратегічно важливим для розробки ефективних маркетингових стратегій, побудови брендів та донесення їхніх переваг через інтегровані маркетинг-комунікації. Це дозволяє компаніям створювати продукти та послуги, що максимально задовольняють потреби й бажання споживачів [10, с. 8].

Кожне підприємство прагне вижити в умовах конкуренції, обираючи власні стратегії для розв'язання проблем. Однією з них є збереження старих методів управління, а також прагнення підвищити конкурентні позиції та адаптуватися до нових умов ринку [11, с. 189]. Водночас сучасні умови діяльності промислових підприємств характеризуються тим, що надмірна стандартизація управлінського мислення, невизначеність зовнішнього середовища, поверхневий рівень опрацювання інформаційних потоків та їх трансформації у знання можуть «спровокувати» кризові явища значно швидше й масштабніше, ніж інші фактори [12, с. 54]. У таких обставинах сильний бренд і позитивна ділова репутація є важливими чинниками, що дозволяють залучати та утримувати клієнтів, водночас забезпечуючи підприємству додаткові конкурентні переваги на ринку [13, с. 83].

Фахівці з бренд-менеджменту виокремлюють такі основні складники платформи бренду:

- місія бренду – основна ідея та причина його створення;
- візія бренду – визначення довгострокових цілей і напрямів розвитку;
- обіцянка бренду – гарантія унікальних вигод, які отримує споживач під час взаємодії з брендом;
- емоційне наповнення – система аудіовізуальних атрибутів (логотип, слоган, корпоративний стиль тощо);
- позиціонування бренду [14].

Під позиціонуванням розуміють процес формування ціннісної пропозиції та іміджу бренду, спрямовані на здобуття й утримання конкурентної переваги як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Водночас універсальне позиціонування для всіх сегментів є недоцільним, оскільки воно спричиняє розмиття цілісного образу [2, с. 5].

Позиціонування бренду в класичному розумінні ґрунтується на формуванні унікальної ціннісної пропозиції, яка робить підприємство конкурентоспроможним на ринку. Для промислових підприємств ціннісна пропозиція сьогодні формується не лише через продукцію чи технології, але й через нематеріальні активи: прозорість, довіру, сталий розвиток.

Зауважимо, що для ефективного формування та просування особистого бренду необхідно чітко розуміти його мету та функції, враховувати всі умови, які можуть на нього вплинути, а також володіти відповідними інструментами й методами управління брендом [15, с. 236].

Бренд промислового підприємства можна розглядати як комплексну репутаційну систему, що складається з трьох взаємопов'язаних елементів (рис. 1).

Рис. 1. Основні складники бренду промислового підприємства

Джерело: створено авторами

Отже, методологія сучасного позиціонування бренду промислового підприємства має ґрунтуватися на інтеграції цифрових і сталих практик у стратегічні комунікації, адже в умовах цифрової трансформації бізнес-середовища підприємства постають перед викликами, пов'язаними з необхідністю швидкої адаптації до нових форм взаємодії зі споживачами [16, с. 4].

Останніми роками відбувся стрімкий розвиток цифрових технологій, що істотно вплинув на різні аспекти бізнес-процесів та корпоративних комунікацій. Ці технології трансформують і вдосконалюють традиційні інструменти управління, маркетингу й виробництва, забезпечуючи ефективніші та персоналізовані стратегії взаємодії зі споживачами й партнерами [17, с. 10].

У цьому контексті важливим інструментом є цифровий двійник – віртуальна копія фізичного об'єкта, процесу або системи, що оновлюється в реальному часі [7, с. 78]. Для промислових підприємств це не просто технологічна інновація, а стратегічний актив, який може трансформувати бізнес-модель. Завдяки сенсорам, IoT (інтернету речей) та аналітичним системам цифровий двійник збирає значні масиви даних про виробничі процеси, стан обладнання, логістику та якість продукції.

Світовий ринок цифрових двійників демонструє стрімке зростання. У 2024 році його обсяг становив 19,80 млрд дол. США, а до 2034 року прогнозується збільшення до близько 471,11 млрд дол. США. Середньорічний темп зростання (CAGR) у період 2025–2034 рік оцінюється на рівні 37,29 % (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка світового ринку цифрових двійників у 2024–2034 рр., млрд дол. США
Джерело: складено авторами за [18]

Зауважимо, що за регіональним розподілом лідером став Азійсько-Тихоокеанський ринок, який у 2024 році сформував найбільшу частку – 34,14 % (рис. 3). Значного розвитку він досягнув завдяки впровадженню цифрових інновацій у промисловості та транспортній галузі. У розрізі рішень лідирував сегмент процесів, а найбільші прибутки серед сфер застосування принесли автомобільна та транспортна галузі. Північна Америка продовжує демонструвати впевнене зростання ринку цифрових двійників, що пояснюється як високим попитом, так і швидким темпом інтеграції інноваційних технологій. Основними драйверами розвитку є активне впровадження інтернету речей (IoT), розбудова мереж 5G, зростання ролі хмарних технологій і застосування аналітики великих даних.

Рис. 3. Частка ринку цифрових двійників за регіонами, 2024 (%)
Джерело: складено авторами за [18]

Подібні тенденції спостерігаються і в Європі. У 2023 році ринок цифрових двійників у цьому регіоні оцінювався в 3,18 млрд дол. США, а до 2031 року, за прогнозами, його обсяг зросте до 44,99 млрд дол. США. Це означає середньорічний темп зростання на рівні 39,2 % упродовж 2023–2031 років (рис. 4).

Рис. 4. Прогнозований обсяг європейського ринку цифрових двійників: 2023–2031 рр., млрд дол. США

Джерело: складено авторами за [19]

На цьому тлі Україна поступово інтегрується в глобальні процеси цифрової трансформації. Зростання інтересу до технологій цифрових двійників у промисловості, будівництві та транспорті створює передумови для розвитку цього ринку на національному рівні. Упровадження таких рішень здатне не лише підвищити ефективність виробництва та оптимізувати управлінські процеси, а й зміцнити позиції українських підприємств у міжнародній конкуренції. Водночас державні ініціативи у сфері цифровізації демонструють значні результати, що проявляється у створенні платформ для обміну даними, упровадженні систем електронного управління та підтримці інноваційних стартапів, спрямованих на розвиток промислових цифрових рішень.

Макроекономічні дані та прогнози наведено в табл. 1, що дає змогу оцінити потенціал зростання ринку та визначити основні пріоритети державної політики у сфері цифрових технологій.

Таблиця 1

Аналіз та прогноз макроекономічних показників України (2021–2029 рр.)

Макроекономічні тренди	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
ВВП, млрд грн, номінальна сума	6,538	8,053	9,834	11,602	13,550	15,729	18,314
ВВП, млрд \$, номінальна сума	178,76	200,60	224,60	258,60	298,70	346,10	403,60
Реальне зростання ВВП, % порівняно з минулим роком	5,3 %	3,7 %	3,9 %	5,9 %	4,5 %	4,4 %	4,5 %
ІСЦ (середній за період), % порівняно з минулим роком	12,9 %	6,5 %	12,8 %	6,0 %	4,7 %	5,2 %	5,0 %

Макроекономічні тренди	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
ІСЦ (на кінець періоду), % порівняно з минулим роком	5,1 %	12,3 %	7,3 %	6,7 %	3,1 %	6,6 %	4,6 %
Валові інвестиції в ОЗ, зміна у % порівняно з минулим роком	52,9 %	9,4 %	10,1 %	13,7 %	6,7 %	6,4 %	5,5 %
Промислове виробництво, зміна у % порівняно з минулим роком	6,8 %	1,5 %	3,6 %	6,1 %	4,4 %	4,9 %	4,1 %

Джерело: сформовано автором на основі [20, с. 9]

Аналіз макроекономічних показників свідчить про прогнозовану стабільну динаміку розвитку української економіки в найближчі роки. Передбачається, що номінальний ВВП у гривневому та доларовому вираженні майже подвоїться до 2029 року, а реальні темпи приросту коливатимуться в межах 3,7–5,9 % щорічно. Позитивну тенденцію демонструють також валові інвестиції в основний капітал, що відображає готовність бізнесу вкладати ресурси в модернізацію виробничих потужностей. Зростання промислового виробництва та контрольовані рівні інфляції створюють сприятливе середовище для впровадження інноваційних технологій, зокрема цифрових двійників, і дають змогу державі формувати стратегічні пріоритети розвитку цифрового сектору економіки.

З огляду на ці макроекономічні тенденції, технологія цифрових двійників набуває особливої актуальності. Вона здійснила справжню революцію в промисловості, забезпечивши безперервний моніторинг та моделювання виробничих процесів у режимі реального часу [21]. Особливо важливим є застосування цифрових двійників у промисловому маркетингу й позиціюванні бренду: вони дають змогу створювати динамічні профілі підприємства, компанії здатні надавати клієнтам персоналізовані рекомендації щодо продукції, індивідуалізований контент та спеціальні пропозиції. Це має особливе значення для сфер роздрібної торгівлі, електронної комерції та виробництва, де унікальний клієнтський досвід дедалі тісніше пов'язується з підвищенням лояльності до бренду й збільшенням обсягів продажів.

До того ж інтеграція цифрових двійників у виробничі та комерційні процеси сприяє швидкій адаптації компаній до змін ринкових умов, оптимізації ресурсів і зниженню витрат на обслуговування обладнання. У роздрібній торгівлі та електронній комерції такі технології формують унікальний клієнтський досвід, що безпосередньо впливає на лояльність споживачів і зростання продажів. Таким чином, цифрові двійники не лише модернізують виробничі процеси, а й відкривають нові можливості для стратегічного розвитку бізнесу та зміцнення позицій українських компаній на глобальному ринку.

Крім підвищення довіри, цифрові двійники дають змогу промисловим підприємствам тестувати маркетингові й виробничі стратегії у віртуальному середовищі ще до їхнього впровадження, що знижує ризики та підвищує точність управлінських рішень. Це також сприяє оптимізації витрат, оскільки ресурси спрямовуються на найперспективніші напрями розвитку [22].

У виробництві цифрові двійники стають інструментом адаптації продуктів до потреб клієнтів та узгодження інноваційних рішень із ринковими очікуваннями, що позитивно впливає на розробку продукції, бренд-стратегію та формування конкурентних переваг.

Таким чином, інтеграція цифрових двійників у діяльність промислових підприємств формує новий підхід до позиціювання бренду: він ґрунтується на прозорості, об'єктивних даних та

відповідності принципам сталого розвитку. Це дає змогу компаніям зберігати лідерські позиції на ринку та формувати довгострокову довіру в умовах цифрової економіки.

Позиціонування бренду промислового підприємства на основі прозорості даних цифрового двійника ґрунтується на принципах, згрупованих у табл. 2.

Таблиця 2

Принципи позиціонування бренду промислового підприємства на основі прозорості даних цифрового двійника

Принцип	Характеристика
Довіра та автентичність	У промисловому секторі довіра має важливе значення. Надаючи доступ до даних, що підтверджують якість сировини, точність виробничих процесів, дотримання екологічних стандартів, підприємство демонструє свою чесність та відповідальність. Наприклад, компанія може надати клієнтам можливість відстежувати весь шлях продукту – від постачальника матеріалів до кінцевого споживача, що значно підвищує рівень довіри
Створення унікальної цінності	Прозорість даних дає змогу створювати нові сервіси та пропонувати унікальну цінність. Наприклад, виробник промислового обладнання може надати клієнтам доступ до цифрового двійника придбаного пристрою, що дасть їм можливість у режимі реального часу відстежувати його технічний стан, отримувати рекомендації щодо оптимізації роботи та планувати обслуговування. Це перетворює продукт із простого товару на комплексну послугу, що зміцнює бренд і лояльність
Інноваційна репутація	Застосування інноваційних технологій, зокрема цифрового двійника, та прозорість даних формує імідж підприємства як інноваційного лідера. Це приваблює не лише клієнтів, а й талановитих фахівців, інвесторів і партнерів, які прагнуть співпрацювати з технологічно розвиненими компаніями
Соціальна відповідальність	Суспільство стає дедалі чутливішим до екологічних та соціальних аспектів виробництва. Прозорість даних цифрового двійника дає змогу демонструвати, як підприємство керує своїм впливом на навколишнє середовище, оптимізує споживання ресурсів, зменшує викиди. Ця інформація може бути надана громадськості, що значно посилює репутацію бренду як соціально відповідального

Джерело: складено авторами

Отже, у сучасному бізнес-середовищі прозорість даних є не просто трендом, а новою нормою. Використання потенціалу цифрового двійника для надання відкритого доступу до даних дає змогу промисловим підприємствам не лише оптимізувати свої внутрішні процеси, а й кардинально змінити позиціонування свого бренду. Такий підхід формує довіру, зміцнює репутацію інноваційного лідера й створює унікальну цінність – основу довгострокового успіху в умовах конкуренції.

Проте лише технічної прозорості недостатньо. Упродовж останнього десятиліття основа стабільності формується не лише на фінансово-економічних засадах, а й на екологічних, соціальних та управлінських чинниках. У цьому контексті ESG є нефінансовим критерієм оцінювання, що застосовується переважно для вимірювання рівня корпоративної соціальної відповідальності, екологічних аспектів та ефективності корпоративного управління [4, с. 29].

Екологічний компонент (E) охоплює питання використання природних ресурсів і енергії, управління відходами та інші екологічні виклики. Аналіз цих показників дає змогу компаніям визначати ризики та можливості, пов'язані зі зростанням витрат, знаходити шляхи для оптимізації використання ресурсів, а також враховувати потенційні репутаційні загрози.

Соціальний компонент (S) охоплює заходи, що стосуються соціальних питань: захисту конфіденційності клієнтів, дотримання прав працівників і гарантування їхньої безпеки. Розкриття інформації за цими показниками дає змогу зацікавленим сторонам оцінити внесок компанії в соціальну сферу, а також виокремити потенційні ризики, пов'язані з її діяльністю для співробітників, споживачів і громад.

Управлінський компонент (G) пов'язаний із дотриманням етичних норм, наявністю чіткої політики та процедур управління. До поширених показників належать склад ради директорів, рівень прозорості управлінських процесів і система управління ризиками [6, с. 3].

Інтерес до концепції ESG зумовлений необхідністю переосмислення та трансформації основних сфер діяльності сучасного суспільства. Найбільш актуальні соціальні, економічні та екологічні виклики сьогодення потребують нових критеріїв і підходів до управління, а також консолідації зусиль міжнародної спільноти в протидії зміні клімату, подоланні соціально-економічних проблем та забезпеченні сталого розвитку. У цьому контексті концепція ESG є інтегративною парадигмою, спрямованою на підтримку належного стану довкілля, облік соціальних умов і вимог, системне управління [5, с. 66]. Виявлення й дотримання взаємозв'язку між екологічними, соціальними та економічними показниками визначає потенційні перспективи гармонійного розвитку суспільства.

Запровадження ESG-стандартів формує нову бізнес-культуру, що робить цей процес складним і трудомістким [23, с. 5]. Попри те, що сучасна концепція ESG ґрунтується на цілях сталого розвитку, вона не передбачає обов'язкового охоплення всіх їх одночасно. Складники, зокрема «екологія», «соціальна сфера» й «корпоративне управління», містять широкий спектр чинників, які разом формують уявлення про діяльність організації в контексті фінансової стійкості, соціальної справедливості та етичного корпоративного управління [5, с. 66].

Інтеграція ESG-показників у позиціонування бренду через цифровий двійник створює синергію між операційною прозорістю та стратегією сталого розвитку. Це не лише підвищує довіру інвесторів і партнерів, а й дає змогу підприємствам відрізнитися на ринку, формувати конкурентні переваги та зміцнювати довгострокову репутацію.

Таким чином, цифровий двійник стає основним інструментом для одночасного управління прозорістю даних та ESG-показниками, забезпечуючи інноваційне й стійке позиціонування бренду промислового підприємства.

Для ефективного позиціонування бренду промислового підприємства на основі інтеграції прозорості даних цифрового двійника та ESG-показників варто впровадити такі стратегічні кроки:

1. *Забезпечення відкритості даних та звітності.* Регулярна публікація ESG-звітів, створених на основі даних цифрового двійника, забезпечує об'єктивність та контрольованість інформації. Це підвищує рівень довіри до підприємства та створює основу для прозорої взаємодії з ринком і стейкхолдерами.

2. *Інтеграція ESG у бізнес-модель.* Упровадження сталих практик у виробничі процеси, логістику, управління відходами та використання ресурсів демонструє відповідальність підприємства перед суспільством і довкіллям, а також підвищує ефективність внутрішніх процесів і знижує операційні ризики.

3. *Інноваційність у комунікаціях бренду.* Застосування цифрового двійника для візуалізації виробничих процесів у реальному часі та створення інтерактивних платформ для інвесторів, партнерів і споживачів допомагає формувати унікальний образ бренду, що поєднує технологічну досконалість та відкритість.

4. *Прозора взаємодія зі стейкхолдерами.* Надання зацікавленим сторонам доступу до релевантних даних про екологічні, соціальні та управлінські результати діяльності підприємства сприяє створенню довгострокових партнерських відносин і залученню нових інвестицій.

5. *Моніторинг і прогнозування ризиків.* Застосування цифрового двійника для моделювання різних сценаріїв розвитку дає змогу вчасно виявляти потенційні загрози, оцінювати їхній вплив і оперативно реагувати, що підвищує стійкість бізнесу до зовнішніх і внутрішніх викликів.

6. *Підвищення репутаційного капіталу.* Формування позитивного іміджу бренду як технологічно розвиненого та соціально відповідального підприємства зміцнює довіру інвесторів, клієнтів і партнерів, підвищує конкурентоспроможність і створює додаткову цінність для всіх зацікавлених сторін.

Отже, позиціонування бренду промислового підприємства у XXI столітті неможливе без поєднання цифрової прозорості та сталих практик. Цифровий двійник стає основним інструментом об'єктивності та відкритості даних, тоді як ESG-показники формують нову систему цінностей бренду. Такий синергійний підхід дає змогу промисловим підприємствам зміцнити свою репутацію, підвищити конкурентоспроможність, привабити інвесторів та відповідати очікуванням сучасного суспільства.

Висновки

Позиціонування бренду промислового підприємства на основі прозорості даних цифрового двійника та ESG-показників є сучасним та ефективним підходом, що поєднує технологічну інноваційність із принципами сталого розвитку. Цифровий двійник дає змогу підприємству отримувати, обробляти й демонструвати об'єктивні дані про виробничі процеси, що підвищує рівень довіри клієнтів, партнерів та інвесторів. Завдяки інтеграції ESG-показників компанія може продемонструвати свою соціальну відповідальність, екологічну свідомість та ефективність управління. Такий підхід сприяє формуванню унікальної цінності бренду та зміцненню його репутаційного капіталу на ринку. Він дає змогу оптимізувати внутрішні процеси, підвищувати ефективність ухвалення рішень і знижувати операційні ризики. Позиціонування бренду на основі цифрової прозорості забезпечує конкурентні переваги, необхідні для збереження лідерських позицій у промисловому секторі. Синергія цифрових технологій та ESG-практик забезпечує довгострокову стійкість підприємства та відповідає сучасним очікуванням суспільства. Таким чином, поєднання цифрового двійника та ESG-підходів є важливим елементом стратегії розвитку та комунікації бренду промислового підприємства.

Перспективними напрямками подальших досліджень є вивчення впливу інтегрованого підходу (цифровий двійник + ESG) на довгострокову репутацію промислових підприємств та аналіз репутаційного капіталу, що формується завдяки цьому підходу.

Список використаних джерел

1. Барков І. Бренд – інструмент маркетингового управління іміджем компанії. *Економіка та суспільство*. 2024. №71. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-29>
2. Іващенко Г. Позиціонування підприємств на міжнародних ринках. *Ефективна економіка* 2024. № 2. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.43>
3. Погребняк А., Лактіонова В., Костюнік О. Імплементация принципів ESG як можливість підвищення інвестиційної привабливості підприємства. *Підприємництво та інновації*. 2024. №33. С. 44–49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-3583/33.7>
4. Кіржецька М., Кіржецький Ю. ESG-критерії в системі стратегічного контролінгу бізнесу. *Галицький економічний вісник*. 2025. Т. 92. № 1. С. 28–33. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2025.01.028
5. Лагодієнко О.В. Питання інтеграції ESG концепції у маркетингову діяльність підприємств. *Причорноморські економічні студії*. 2023. № 83. С. 65–69. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.83-11>
6. Шостак І. Концепція ESG як вектор запровадження інноваційних технологій. *Економіка та суспільство*. 2024. № 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-89>

7. Redler J., Corvino M. The significance of digital twins for the comprehensive brand experience. *Journal of Brand Strategy*. 2023. Vol. 12. № 1. P. 76–95. DOI: <https://doi.org/10.69554/WDUR8840>
8. Olowe T. S., Raji A. T., Yusuf R. K. The Influence of Digital Twins on Personalized Marketing Strategies. *International Journal of Management & Marketing Systems*. 2025. Vol. 14. №13. P. 15–32. DOI: 2726-1-456-67-141302-1
9. Kasianenko K. The influence of media image on brand perception in the digital space of small business. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 13. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735064>
10. Наконечна Т., Блистів І., Бурак В. Засади моделювання споживчої поведінки та вплив трансформації системи суспільних цінностей на поведінку споживачів. *Академічні візії*. 2024. Вип. 32. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1156> (дата звернення: 08.09.2025).
11. Мальчик М. В. Маркетингова складова в системі управління промисловим підприємством. *Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції*. 2013. Вип. 19. № 3. С. 188–193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_3_24 (дата звернення: 21.08.2025).
12. Oplachko I., Malchuk M., Popko O. Organizational support of the crisis management mechanism of industrial enterprise activity on the basis of the reflexive approach. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*. 2019. Vol. 53. № 1. URL: <https://journals.umcs.pl/h/article/view/8716/6846> (date of access: 31.08.2025).
13. Мальчик М., Василів В. Сучасні проблеми формування конкурентних переваг вітчизняними промисловими підприємствами. *Економічний простір*. 2024. №191. С. 81–86. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-15>
14. Бренд платформа – дієвий інструмент для позиціонування бізнесу. *WEZOM: вебсайт*. 2021. URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/brend-platforma> (дата звернення: 22.08.2025).
15. Новікова Т. В., Христофорова О. М., Морозова Н. Л., Малафєєв Т. Р., Бабенко М. В. Модель просування персонального бренду. *Проблеми економіки*. 2022. № 4. С. 232–244. URL: <http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001398401> (дата звернення: 08.09.2025).
16. Rybalchenko Y. Strategic approaches to utilizing influencer marketing for scaling small businesses. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15652811>
17. Мальчик М. В., Дідик Д. О. Аналіз тенденцій диджитал-маркетингу в період після COVID-19: світовий досвід. *Академічні візії*. 2022. Вип. 14. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8270958>
18. Digital Twin Market Size and Forecast 2025 to 2034. *Precedence Research: website*. 2025. URL: <https://www.precedenceresearch.com/digital-twin-market> (date of access: 31.08.2025).
19. Europe Digital Twin Market Forecast to 2031. Regional Analysis. 2024. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/6041953/europe-digital-twin-market-forecast-regional?srsId=AfmBOorL6BS5ZRC5ns-sR51GQ64jI0y3_5CZldg0cxQod3UAWQY7MxD (date of access: 31.08.2025).
20. Андросова О. Ф. Цифрові інструменти на промислових підприємствах України. *Актуальні проблеми економіки*. 2025. Т. 2. № 1. С. 6–19. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2025/01/1.25.2._topic_Olena-Androsova-6-19.pdf (дата звернення: 30.08.2025).
21. Jones J., Wren C. Foreign Direct Investment and the Regional Economy. London: Routledge, 2006. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315582764>

22. Soori M., Arezoo B., Dastres R. Digital twin for smart manufacturing, A review. *Sustainable Manufacturing and Service Economics*. 2023. Vol. 2. Article 100017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.smse.2023.100017>
23. Бондаренко Л., Скоропад І. Сучасні тенденції ESG-активностей компаній в Україні та світі. *Економіка та суспільство*. 2024. № 66. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-62>